

6-SHO‘BA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

“TA’LIM SIFATI” TUSHUNCHASINING ILMIY-PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

PhD. Mustafaqulov Asatulla Asrorovich

Jizzax politexnika instituti. O‘zbekiston.

Annotatsiya: ushbu maqola kadrlar tayyorlash sifatini boshqarishning zamonaviy tendensiyalari, sifat, ta’lim sifati, ta’lim sifatini boshqarish kabi tushunchalarning ilmiy-pedagogik mohiyati hamda ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribasi tahlil etilgan.

Tayanch iboralar: Sifat, ta’lim sifati, ta’lim sifatini boshqarishning zamonaviy tendensiyalari.

Dunyoda zamonaviy ta’lim muassasasi - murakkab tashkil etilgan ijtimoiy tizim bo‘lib, uning vazifasi insonning butun umri davomida o‘z-o‘zini yuqori sifatli uzluksiz rivojlantirish qobiliyatini shakllantirishni ta’minlashdir. Pedagogik tizimning funktsiya ko‘rsatishi ta’lim faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari, pedagoglar va talabalarning mutanosib harakatlari bilan bog‘liq.

Ta’limning muhim ahamiyatini anglash - sifatli ta’lim taqdim etish va o‘zlashtirish sifati fenomeniga alohida qiziqish uyg‘otdi. Ushbu tushunchaning paydo bo‘lishi so‘nggi yillar bilan bog‘liq, deb aniq aytish qiyin. Ammo, unga nazariyachilarning e’tibori zamonaviy turmush sharoitida hayot sifati va ta’lim sifati o‘rtasidagi bog‘liqlik, ijtimoiy-iqtisodiy modernizatsiya va shaxsning o‘z-o‘zini anglash jarayonining sifatli ta’lim bilan yaqqol bog‘liqligi nomoyon bo‘lmoqda.

Ilgari ta’lim sifati muammosi vaqti-vaqti bilan tashkil etiladigan yomon o‘zlashtirishga qarshi kurash kampaniyalari orqali hal qilingan holatda, ta’lim tizimining yutuqlari yoki kamchiliklarining ko‘rsatkichi sifatida a’lochi va qoloq ta’lim oluvchilarning sonini hisoblashga qaratilgan miqdoriy yondashuv ustunlik qilardi.

SHartli va shartsiz har bir talqin uchun mustaqil sinonimlardir: sifat-xoslik, muhim fazilat, asosiy o‘ziga xos jihat; sifat-nimanidir yuqori mahorat bilan tayyorlaganligi, ob’ektning qiymat darajasi, talablarga javob berish qobiliyati kabi talablarga javob berishi mumkin.

“Ta’lim” tushunchasi ham murakkab va ichki farqlanish nuqtai nazaridan

qaraladi, u fundamental hamda amaliy ahamiyatga egadir. SHunday qilib, ta'limning boshlang'ich ma'nosiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, inson ongida atrof-olamni ta'lim orqali aks etishi asosida o'zining mukammal obraziga ega bo'lishidir. Biroq, konsepsiyaning evolyusiyasi uning ko'p funkcionallik tomoni bilan bog'liq. Endi ta'lim nafaqat o'z qadr-qimmatini va o'z mustaqilligining ifodasi, balki ularni amalga oshiradigan ta'lim dasturlari va ta'lim xizmatlari hamdir.

Ushbu tushunchaning ko'p aspektlilikini E.Bondarevskaya, A.Subetto, M.Potashnik, A.Mayorov va boshqalar tomonidan ham qayd etilgan. Masalan, ulardan biri M.Potashnik ta'lim sifatini maqsad va natija o'rtasidagi o'zaro munosabat sifatida talqin etsa, S.SHishov, V.Kalney kabi olimlar ta'lim jarayoni ishtirokchilarining ehtiyoj va maqsadlarining qondirilish darajasi deb tushunadilar. A.Moiseev, O.Moiseevalar uchun ta'lim sifati ta'lim natijalarining talabalar, ularning ota-onalari va jamiyat ehtiyojlariga mosligi xarakterlidir [1].

V.Panasyuk ta'lim sifatining turlarini quyidagicha ta'riflaydi: absolyut va nisbiy; ichki va tashqi tizimli-ijtimoiy sifat; sarf-xarajatlar va resurslarga nisbatan sifat; potensial va real sifat; jarayonlar, faoliyat turlari, natijalar, boshqaruv sifati; pedagogik tizimning turli darajalarida sifat; uning dinamikasi sifati [2].

Oliy ta'lim «sifati» tushunchasi bo'yicha turlicha yondashuvlar mavjud. Birinchi yondashuvga ko'ra (Uotti) oliy ta'lim «sifati» tushunchasi unga ta'sir etuvchi omillar (alohida yoki kompleks)ga bog'liq holda talqin etiladi (1-rasm).

Bolonya jarayonining mazmun-mohiyatini qisqacha oliy ta'limni isloh etish talablariga OTM talabalarini, bitiruvchilari va o'qituvchilarining «tez rivojlanayotgan jamiyatning o'zgarayotgan ehtiyojlariga ta'sir ko'rsata olish imkonini beruvchi» tayyorgarlikka egaligi sifatida ta'riflash mumkin [3].

MDHning barcha davlatlari oliy ta'lim sifatini nazorat qilish va rivojlantirishda OTMlarda samarali boshqaruvni tashkil etish, ularga qabul qilishayotgan qarorlari borasida bosqichma-bosqich vakolatlar va javobgarliklarni berish orqali intilishmoqda. Ushbu intilish hukumat va OTMlar o'rtasidagi mumkin bo'lgan oraliq funksiyalarni bajaradigan tuzilmalarni yaratish va rivojlantirishni, shuningdek, barcha manfaatdor tomonlar orasidagi vakolatlar va javobgarlik zonalarini chegaralash, ya'ni davlat, biznes, ma'muriyat, mahalliy jamoatchilik, talabalar va professor-o'qituvchilar tarkibi orqali amalga oshiriladi. SHuni alohida ta'kidlash kerakki, ushbu holatda OTMlarning yangi ma'muriyati va ehtimol yangi ma'muriyati vositachi agentlik xodimlari o'zlarining mentaliteti va malakasi borasida davlat ma'murlaridan va professor-o'qituvchilardan hamda biznes sohasi menejerlaridan tubdan farq qilishadi.

1-rasm. Oliy ta'lim «sifati» tushunchasini aniqlashga bo'lgan yondashuvlar [4].

Ushbu yondashuv bo'yicha «ta'lim sifati» tushunchasining sifatini ta'minlash zaruratiga quyidagilar taalluqli: talablar (maqsadlar, standartlar, ta'lim normalari); shart-sharoitlar yoki resurslar (ta'lim dasturlari, kadrlar salohiyati, abituriyentlar kontingenti, infratuzilma, moddiy-texnik ta'minot, moliya va boshqalar); ta'lim jarayonlari (ilmiy va o'quv faoliyati, boshqaruv, ta'lim texnologiyalari va boshqalar), mutaxassislar tayyorlashni bevosita amalga oshiruvchi (ta'minlovchi)lar; OTMlar faoliyati natijalari (talabalar ta'lim

olishining joriy va yakuniy natijalari, bitiruvchilar lavozim (karera) o'sishi tavsiflari). Bunga o'xshash yondashuvni YUNESKO ham qo'llab-quvvatlaydi.

Ikkinchi yondashuv doirasida (Uotti fikricha) ta'lim sifatini oliy ta'limda manfaatdorlar (stejkxolderlar) - tashqi manfaatdorning turli-tumanligi bilan bog'lashadi. Sifatni ta'minlash metodikasini ishlab chiqishdan manfaatdor bo'lgan stejkxolderlarni bir nechta guruhlarga bo'lish mumkin. Ta'lim xizmatlarini taklif etish nuqtai nazaridan Uotti quyidagilarni ajratadi: hukumat, sifatni ta'minlash bo'yicha agentlik, OTMLar va alohida o'qituvchilar, talab nuqtai nazaridan esa - talabalarni, ish beruvchilarni, ota-onalarni va umuman, jamiyatni ajratib ko'rsatadi.

Ta'lim sifati va xususan oliy ta'lim sifati bo'yicha adabiyotlar tahlillarining ko'rsatishicha, OTMLarda sifat menejmenti tizimini qo'llashda o'ziga xos xususiyatlar mavjud bo'lib, ularga quyidagilarni kiritish mumkin:

OTM xodimlari uchun ta'lim muassasida sifat menejmenti tizimining zarurligini anglash murakkab;

professor-o'qituvchilar tarkibining boshqaruvning yangi tamoyillarini qabul qilishining murakkabligi;

ta'lim muassasalarida sifat menejmenti tamoyillarini joriy etish bo'yicha zaruriy uslubiy qo'llanmalarining mavjud emasligi.

«Ta'lim sifati» tadqiqotchilar tomonidan ko'p yillar davomida sinchkovlik bilan o'rganilib kelinayotgan tushunchalardan hisoblanadi. Lekin shunga qaramasdan, shu kungacha ushbu tushuncha to'g'risida tadqiqotchi olimlar va amaliyotchi-mutaxassislar orasida hamfikrlik mavjud emas.

O'lchov va matematik hisob-kitob qilish mumkin bo'lgan mezonlarni tanlash ehtiyojining mavjudligi ayni haqiqatdir. Biroq, qayd etilgan fundamental falsafiy talqinni mavhumlashtirsak ham ta'lim sohasida “standartlashtirilmagan” elementlar alohida ahamiyatga ega ekanligini unutmashimiz kerak. Ta'lim standartlari so'zning qat'iy ma'nosida DTS (Davlat Ta'lim Standarti) emasligi bejiz emas, chunki har qanday DTSning o'ziga xos xususiyati bu raqamlarni aniqlash va o'lchash mumkin bo'lgan ko'rsatkichlardir. Yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xatolarni hisobga olgan holda, ta'lim sifatini aniq raqam bilan ifodalash mumkin emas.

Davlat ta'lim standartlari malaka talablari ta'lim natijalariga olib keladi, uning natijasi sifatida umumkasbiy va kasbiy kompetensiyalar tushuniladi. Kompetentli deyilganda - nafaqat bilim, ko'nikma, malakani tushunamiz, balki insonning amaliy tajribasi qadriyatlarini ham tushunamiz. SHaxs tavsifiy mohiyatini tashkil etuvchi kompetentlikning asosi – sifat tavsiflari bilan chegaralanib qolmaydi.

"Miqdoriy" amaliyotlari bilan sifat xususiyatlarini belgilab olish qiyin masaladir. Qadimgi faylasuflar ob'ektlarning fazoviy-geometrik xususiyatlarini miqdoriy xususiyatlar bilan tenglashtirganlar. O'lchanadigan parametrlarni absolyut aniqlanishi boshi berk ko'chaga olib kelganligi sababli, tez orada mazkur g'oya cheklanganligi aniqlandi. Xuddi shu narsa zamonaviy pedagogika fanida ham sodir bo'ldi, ya'ni "miqdoriy" yondashuvning noto'g'ri ekanligi, ta'limning sifat xususiyatlari ustida etarli darajada tadqiqot ishlarini olib borilishiga sabab bo'ldi.

YUNESKO tomonidan tayyorlangan akkreditatsiyalangan atamalar Glossariysida ko'rib chiqilayotgan tushunchaning quyidagi: minimal ta'lim standartlarining kafolatlangan amalga oshirilishi; turli kontekstlarda maqsadlarni belgilash va ularga kirish ko'rsatkichlari hamda kontekstli o'zgaruvchilar yordamida erishish; asosiy va bilvosita iste'molchilar va manfaatdor tomonlarning talablari va kutilganlarini qondirishga tayyorlik; takomillashtirishga intilish xususiyatlari ta'kidlangan.

Ta'limning sifat xarakteristikallari muammolarini tadqiq etishga qaratilgan ilmiy-nazariy pedagogik tadqiqotlarda mazkur tushunchaning aniqlanishi ko'pincha dastlabki mantiqqa ko'ra yoki jarayoniy yondashuv asosida taqdim etiladi. Ta'lim sifati davlat ta'lim standartlari malaka talablariga mos kelish - birinchi va ikkinchi holatda ham shu nuqtai nazardan tushuniladi. Hosil qilingan yondashuvda turli manfaatdor tomonlarni talab ka kutilmalarini aks ettiruvchi standart bu normadir. Ta'lim shartlariga mos tarzda jarayoniy yondashuvlar talablarni aniqlaydi.

Davlat va jamiyatdagi ta'lim jarayonlarining samaradorligi va uni aks ettiruvchi holatlar, ijtimoiy tushunchalar nuqtai nazaridan ta'lim sifatini aniqlaydi. Turli ijtimoiy guruhlarning shaxs, fuqarolik va kasbiy kompetensiyalari, maqsad va vazifalarini shakllanishi hamda rivojlanishida ularni quyidagi tarzda: ta'lim mazmuni, shakl va metodlari, moddiy-texnik bazasi, kadrlar bilan ta'minlanganligi kabi ifodalash [6].

Turli ta'limiy xizmatlar kutilmalariga mos tarzda ta'lim sifati tushunchasining mazmun-mohiyati me'yorlarga adekvatligini belgilaydi. Bunda ta'lim sifati individual qobiliyatlarni shakllanganligi orqali baholanadi, boshqacha aytadigan bo'lsak, sifatning - natija maqsadiga mos kelishi. Ta'lim sifati ikkita yondashuvda baholanadi: ta'limiy xizmatlarni amalga oshirilishiga ko'ra hamda tayyor maxsulotning tavsifini aniqlash taklif etiladi.

YUkoridagi ta'rifdan ta'lim sifati tushunchasining mazmun-mohiyati ko'rsatiladigan turli ta'lim xizmatlaridan foydalanuvchilarga, xususan, davlat, jamiyat va unda hayotiy faoliyatini amalga oshirayotgan insonlarning orzu-umidlariga, sifat normasiga, modelga mos tarzda belgilanadi. SHu bilan birga,

ta'lim shaxs sifatining qobiliyatli shakllanganligi orqali, ya'ni maqsadning natijaga mos kelishi orqali baxolanadi. Ta'lim sifati mazkur baxolashning ikki yondashuvi asosida: ta'lim xizmatlarini amalga oshirish yuzasidan sifatli shakllanishi; tayyorlangan mahsulotlarning sifat xususiyatlari orqali aniqlanadi.

Natija va maqsadning o'zaro uyg'unligida sifat aniqlanadigan bo'lsa, u holda uni modellashtirish mumkin bo'ladi. Mazkur holat ta'lim sifatining turlicha bo'lishligidan darak beradi, bu esa oldinga qo'yilgan maqsadlarga bog'liqdir. Hosil qilingan natija ularga aniq mos kelsa, u holda talab etilayotgan sifat darajasi haqida fikr yuritish mumkin. Bu esa, turli maqsadlarga turli ta'lim sifatining darajalari mos kelishini bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Moiseev A.M. Основы стратегического управления школой: учеб.пособие / A.M. Moiseev, O.M. Moiseeva. – Moskva: Sentr ped. obraz., 2008. –256 s.

2. Panasyuk V.P. Pedagogicheskaya sistema vnutrshkolnogo upravleniya kachestvom obrazovatel'nogo protsessa: dis... d-ra ped. nauk.,SPb.,1998.-460 s.

3. The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade. Communiqué of the Conference of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. LeuvenandLouvainNeuve, 28-29 April 2009 // *vyssheebrazovaniev Rossii*.-2009. - №7.- S.156-162

4. A.Mustafaqulov, Kh.Abduvaliev Issues to Improve the Quality of Education in Higher Education Institutions *Annals of R.S.C.B.*, ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 3, 2021, Pages. 3139 - 3147 Received 16 February 2021; Accepted 08 March 2021. 3139 <http://annalsofrscb.ro>

5. SHixov YU.A. Monitoring kachestva podgotovki spetsialistov // *Высшее образование сегодня*. - 2006. - № 2. - S. 54-55

6. Vaxobov M.M. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'qitish sifati monitoringi modelini takomillashtirish. Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati. –T, 2016.- 81 b.

7. Salahdin U., Kamoliddin Z. Conceptual aspects of the creation of competitive education system in Uzbekistan // *European science review*. – 2016. – №. 11-12. – С. 117-119.

8. Usmanov S. A. Features Implementing European Credit and Modular System at Higher Education Institutions of Uzbekistan // *Eastern European Scientific Journal*. – 2019. – №. 1.

9. Усманов С., Абдурахманов З. Рақамли таълим муҳитини яратиш концепцияси // *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari*. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 225-228.